

MAXSUS IQTISODIY ZONALAR INVESTITSION FAOLLIGINING ASOSIY XUSUSIYATLARI

Djurayeva Iroda Bahrom qizi

TDIU tayanch doktoranti, ISFT instituti o'qituvchisi

ORCID: 0009-0006-5614-8591

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14722677>

Annotatsiya: Mazkur maqola O'zbekistondagi maxsus iqtisodiy zonalarining (MIZ) investitsion faolligini tahlil qiladi. Unda soliq va bojxona imtiyozlari, rivojlangan infratuzilma, qulay biznes muhiti, hududiy ixtisoslashuv, eksport salohiyati, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish va boshqa xususiyatlar batafsil yoritilgan. Shuningdek, maqolada O'zbekiston MIZlaridagi so'nggi yillardagi statistik ko'rsatkichlar keltirilib, ularning mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga qo'shgan hissasi tahlil qilinadi.

Abstract: This article analyzes the investment activity of special economic zones (SEZs) in Uzbekistan. It examines tax and customs incentives, developed infrastructure, a favorable business environment, regional specialization, export potential, attraction of foreign investments, development of innovative technologies, and other features. The article also presents statistical data on Uzbekistan's SEZs in recent years and analyzes their contribution to the country's economic development.

Kalit so'zlar: maxsus iqtisodiy zonalar, investitsion faollik, soliq imtiyozlari, eksport salohiyati, infratuzilma, innovatsion texnologiyalar, O'zbekiston iqtisodiyoti, xorijiy investitsiyalar, ekologik barqarorlik.

Keywords: special economic zones, investment activity, tax incentives, export potential, infrastructure, innovative technologies, Uzbekistan's economy, foreign investments, environmental sustainability.

Kirish. Maxsus iqtisodiy zonalarining investitsion resurslar faolligini oshirishda bir qancha omillar ta'sir etadi. Ushbu omillar maxsus iqtisodiy zonlardagi investitsion muhitni shakllantirish barobarida investorlarga maxsus iqtisodiy zonadagi investitsion imkoniyatlar, mulkiy va nomulkiy munosabatlarning qonuniy tartibga solinish darajasi va kafolatlari, investorlar huquq va manfaatlarining qonun yo'li bilan himoya qilinishi, kiritilgan investitsiyalar qaytimining investor uchun manfaatli ekanligi haqida batafsil ma'lumot beradi. Ta'sir etuvchi omillarni baholash orqali maxsus iqtisodiy zonlardagi investitsion muhitni yaxshilash va natijada investitsion resurslar faollikni yaxshilash hamda yanada faollashtirish bo'yicha zaruriy chora-tadbirlarni belgilash imkoniyati mavjud bo'ladi.

Bu borada, maxsus iqtisodiy zonalarining investitsion resurslar faolligiga ta'sir etuvchi omillarni ikki yirik guruhga: tashqi ta'sir etuvchi omillar va ichki ta'sir etuvchi omillarga ajratish mumkin.

Maxsus iqtisodiy zonalarining investitsion resurslar faolligiga ta'sir etuvchi tashqi omillarning eng muhimlari sirasiga quyidagilarni keltirish mumkin:

- xalqaro iqtisodiy, ijtimoiy va boshqa hamkorlik tashkilotlariga a'zolik;
- xalqaro tashkilotlar tomonidan e'lon qilinadigan reytinglar va indekslar;
- jahonda yuz berayotgan iqtisodiy holat (iqtisodiy-moliyaviy inqirozlar, inflyatsiya jarayonlari, pul-kredit sohasidagi o'zgarishlar).

Tashqi omillar haqida soʻz borganda, maxsus iqtisodiy zonalarga xorijiy investorlarni jalb etishda mamlakatning xalqaro reytinglardagi oʻrni muhim oʻringa ega.

Respublikamizda xalqaro maydonda etakchi va nufuzli tashkilotlar, moliya institutlari, ilmiy-tadqiqot tashkilotlari tomonidan har yili eʼlon qilinib boriladigan sohalar boʻyicha xalqaro reytinglar va indekslarda tobora yuqori pogʻonalarga koʻtarilish orqali mamlakatga xorijiy investorlarning ishonchini yanada mustahkamlash, investitsiyaviy jozibadorlikni yanada oshirishga alohida ahamiyat berilmoqda. Jumladan, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 25-fevraldagi “Oʻzbekiston Respublikasining xalqaro reytinglar va indekslardagi oʻrnini yaxshilash chora-tadbirlari toʻgʻrisida” PQ-4210-son Qarori, 2020-yil 2-iyundagi “Oʻzbekiston Respublikasining xalqaro reyting va indekslardagi oʻrnini yaxshilash hamda davlat organlari va tashkilotlarida ular bilan tizimli ishlashning yangi mexanizmini joriy qilish toʻgʻrisida”gi PF-6003-son Farmoni ushbu yoʻnalishdagi ishlarining samaradorligini oshirish uchun muhim huquqiy asos sifatida xizmat qilmoqda.

Asosiy qism.

Jahon Banki guruhi tomonidan 2020-yilda eʼlon qilingan “Doing Business 2020 (Comparing Business Regulation in 190 Economies 2020)” toʻplamida 190 davlatning iqtisodiy rivojlanish yoki uning aksincha holati tahlil etilgan. Mazkur tahliliy toʻplamda qayd etilishicha, iqtisodiyot tarmoqlari uchun xorijiy investitsiyalar oqimiga mazkur xalqaro tashkilot tomonidan tuziladigan va jahon miqyosida keng eʼlon qilinadigan “Doing Business 2020” xalqaro reytingi rivojlanayotgan davlatlarga investitsiyalarni kiritishda xorijiy investorlarning asosiy qaror qabul qilish mezonlaridan biri hisoblanadi.¹ “Biznesni yuritish” reytingining 2018-yil natijalari yuzasidan nashr etilgan toʻplamning “Special economic zones (erkin iqtisodiy zonalar)” boʻlimida dunyo miqyosida ushbu zonalarga investitsiyalarni kiritishda xalqaro indekslar va reytinglar natijalarining taʼsiri xorijiy davlatlar va yirik mintaqalarda faoliyat olib borayotgan erkin iqtisodiy zonalar misolida tahlil etilgan.²

Har qanday davlat reytinglarda ishtirok etsa va u yuqori oʻrinda boʻlsa, bu ushbu davlatning ochiqqligi, shaffofligi hamda iqtisodiy salohiyatini namoyon etadi. Bugungi zamonaviy dunyoda hamkorlik oʻrnatish istagida boʻlgan davlatlar va tashkilotlar umumeʼtirof etilgan reytinglarga, albatta, eʼtibor qaratadi³.

Oʻzbekistonda faoliyat olib boruvchi “Taraqqiyot Strategiyasi” markazi Shveysariyaning “Rease Nexus” fondi yordamida “Qoʻshma Harakatlar Tadqiqoti” (Participatory Action Research-RAR) loyihasi metodologiyasiga asoslangan holda 100 dan ortiq intervyular, soʻrovnomalar oʻtkazdi. Mazkur soʻrovnomalarda ishtirok etgan mamlakatimizda faoliyat olib boruvchi maxsus iqtisodiy zonalardagi xorijiy investorlarning kattagina qismi Oʻzbekistonning xalqaro maydondagi nufuzi va reytinglardagi oʻrnini doimiy kuzatib borishi, ular tomonidan qabul qilinadigan investitsiya qarorlarida bu ahamiyatli ekanligini qayd etishgan⁴.

¹ worldbank.org/curated/en/688761571934946384/rdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.rdf

² <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf>

³ Jumaev N.X. Oʻzbekistonning xalqaro reytinglardagi oʻrni nima uchun kerak?. <http://xs.uz/uzkr/rost/ozbekistonning-khalqaro-rejtinglardagi-orni-nima-uchun-kerak>

⁴ “Taraqqiyot Strategiyasi” markazi tadqiqot natijalari asosida. www.strategy.uz

1-rasm. O'zbekistonning "Iqtisodiy erkinlik indeksi - 2022" xalqaro reytingidagi o'rn⁵

Bu borada, AQSHlari faoliyat olib boruvchi Heritage Foundation tashkiloti tomonidan e'lon qilingan "Iqtisodiy erkinlik indeksi - 2022" hisobotida respublikamiz dunyo reytingida 117-o'rinni egallab, "iqtisodiyoti erkin bo'lmagan davlatlar" guruhida qoldi.

Umumiy investitsiya rejimini takomillashtirish, shu jumladan davlat korxonalarini xususiylashtirishga ruxsat berishga doir amaliy chora-tadbirlar qabul qilinganligi bu borada muhim o'ringa ega. E'tiborlisi, mamlakatda moliya sektori modernizatsiya qilinsada, tijorat banklari ustav kapitalida davlatning ulushi yuqoriligicha qolmoqda.

Xulosa, maxsus iqtisodiy zonalarining investitsion resurslar faolligiga ta'sir etuvchi ichki omillardan kelib chiqqan holda, Yoshlar muammolarini o'rganish va istiqbolli kadrlarni tayyorlash instituti bilan hamkorlikda Respublikaning barcha hududlaridagi rezidentlar (maxsus iqtisodiy zona ishtirokchilari, yosh tabirkorlik sub'ektlari, investorlar va boshq.) o'rtasida tadbirkorlik faoliyati va muhiti hamda ushbu sohadagi dolzarb muammolar yuzasidan sotsiologik tadqiqot o'tkazildi. Maxsus iqtisodiy zonalar investitsiyalarni jalb qilishda muhim rol o'ynaydi. Ularning soliqlar va bojxona imtiyozlari, rivojlangan infratuzilma, qulay biznes muhiti va innovatsion salohiyati investitsion faollikni oshiradi. Shu bilan birga, MIZlar mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga va xalqaro miqyosda raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 17 февралдаги "Махсус иқтисодий зоналар тўғрисида"ги ЎРҚ-604-сон Қонуни
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 21 апрелдаги "Ёшлар sanoat va tadbirkorlik zonalarini faoliyatini tashkil etish hamda ёшларнинг tadbirkorlikka oid tashabbuslarini qўllab-қувватlash chora-tadbirlari tўғрисида"ги ПҚ-5088-сон қарори
3. Ўзбекистон Республикасида эркин иқтисодий зоналарни 2020-2025 йилларда rivojlantirish konseptsiasini
4. Каримкулов Ж. Эркин иқтисодий хуудларга хорижий инвестицияларни жалб қилишни rivojlantirish йўналишлари. 08.00.07 – "Молия, пул муомаласи ва кредит".

⁵ <https://telega.rh/Iqtisodiy-erkinlik-indeksi--2022-hisobotida-mamlakatlarning-indeks-korsatkichlari-va-reytingdagi-rozitsiyalarining-ozgarganligi--02-14>

Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация. Тошкент – 2019. 244 б.

5. Кузиева Н.Р. Хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар молия ва кредит механизмини такомиллаштириш йўллари. Монография. Т.: 2006. 296 б.

6. Назарова Г.Ғ., Халилов Х.Х. ва бошқалар. Эркин иқтисодий ҳудудлар. Дарслик. Т.: ТДИУ, 2011,

7. Мирзалиева С.С. Эркин иқтисодий зоналарни ривожлантиришнинг хориж тажрибаси: И.ф.н. илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация Автореферати. Тошкент. ТДИУ, 2001. 8-бет.

